

Proceedings of 5th Geoinformation Science Symposium 2017

<http://puspics.ugm.ac.id/snsg2017/>

Identifikasi Isu Strategis Lingkungan di Kabupaten Morowali Menggunakan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Sebagai Tahapan Awal Perencanaan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan

Pendi Tri Sutrisno^{1*}, Artdian Hudaya², Rakhmat Fithri Adi²

¹Magister Pengelolaan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

²PT. Citra Gama Sakti Yogyakarta

penditrisutrisno@gmail.com

Abstrak. Perencanaan pengembangan wilayah yang baik adalah perencanaan yang mengutamakan aspek kelestarian lingkungan. Termasuk di wilayah kajian dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten Morowali yang memiliki potensi sumberdaya lahan yang cukup tinggi. Salah satu langkah awal yang tepat dalam perencanaan pengembangan wilayah berwawasan lingkungan yaitu identifikasi isu-isu strategis lingkungan yang dapat menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi data penginderaan jauh dan pengolahan sistem informasi geografis (SIG) ditunjang dengan pendekatan survey terpadu sebagai upaya dalam menghasilkan informasi isu strategis lingkungan di Kabupaten Morowali. Tujuannya, agar isu strategis lingkungan yang mencakup wilayah cukup luas dapat diidentifikasi dengan cepat dan akurat. Hasilnya, isu strategis lingkungan yang paling dominan adalah perihal kegiatan penambangan nikel yang banyak terjadi di Kabupaten Morowali berlangsung sangat intensif. Jika tidak dikelola dengan baik, maka kegiatan penambangan tersebut akan menghasilkan kerusakan lingkungan berupa gangguan ekosistem akibat hilangnya tanah yang cukup besar karena pengerukan yang dilakukan pada kegiatan penambangan nikel. Kegiatan pertambangan tersebut terjadi di Kecamatan Bungku Timur, Bahodopi, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Menui Kepulauan. Selain itu, ancaman serius muncul pada kelestarian ekosistem perairan di wilayah pesisir timur Kabupaten Morowali akibat adanya kegiatan pertambangan yang sebagian besar dilakukan di daerah Hulu DAS yang sebenarnya memiliki fungsi sebagai kawasan perlindungan. Isu strategis lingkungan hasil identifikasi menggunakan data penginderaan jauh dan SIG diharapkan mampu memberikan gambaran nyata kondisi di lingkungan sehingga dapat menghasilkan strategi manajemen lingkungan yang baik.

Kata kunci: penginderaan jauh, SIG, pengembangan wilayah, Morowali

1. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan di suatu wilayah semakin meningkat diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kehidupannya. Perkembangan tersebut hendaknya diantisipasi dengan suatu proses perencanaan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan agar ekosistem kehidupan fisik dan sosial tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Tentunya, di setiap daerah memiliki isu-isu strategis lingkungan yang mengancam perkembangan kehidupan tersebut termasuk di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Menyikapi hal tersebut, perkembangan teknologi penginderaan

jauh dan sistem informasi geografis (SIG) dapat digunakan sebagai metode untuk mengetahui informasi lingkungan dan isu strategis yang mungkin terjadi.

Kabupaten Morowali termasuk salah satu kabupaten muda yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali ini merupakan hasil pemekaran dari 1 kabupaten lama dengan nama yang sama, namun kini terpisah menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara secara resmi pada tahun 2013. Ibukota Kabupaten Morowali baru setelah terjadi pemekaran ini adalah di Bungku Kecamatan Bungku Tengah. Secara umum wilayah Kabupaten Morowali ini terdiri dari wilayah daratan yang berada di Pulau Sulawesi dan daratan yang berada di perairan laut atau sering disebut sebagai kepulauan.

Secara astronomis Kabupaten Morowali terletak antara 121°02'24" BT - 123°15'36" BT dan 01°31'12" LS - 03°46'48" LS. Jaraknya tidak terlalu jauh dan berada di sebelah bagian selatan garis khatulistiwa. Secara geografis, Kabupaten Morowali dibatasi oleh wilayah daratan dan wilayah laut. Secara rinci batas-batas administrasi Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat : dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan
- Sebelah Utara : dengan Kabupaten Morowali Utara
- Sebelah Timur : dengan Kabupaten Perairan Teluk Tolo

Luas wilayah daratan Kabupaten Morowali yang tercatat dalam dokumen Morowali dalam angka tahun 2015 adalah seluas 5.472 km². Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan yang terdiri dari 7 kelurahan dan 126 desa yang tersebar di daratan dan juga kepulauan. Terdapat 2 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya berupa kepulauan. Sebagian besar wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Morowali merupakan desa/kelurahan pesisir yang jumlahnya mencapai 110 desa/kelurahan, dan desa/kelurahan yang bukan pesisir 23 desa/kelurahan.

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Morowali Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	
		Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Menui Kepulauan	223,63	4,07
2.	Bungku Selatan	403,90	7,38
3.	Bahadopi	1.080,98	19,76
4.	Bungku Pesisir	867,29	15,85
5.	Bungku Tengah	725,57	13,26
6.	Bungku Timur	387,23	7,08
7.	Bungku Barat	758,93	13,87
8.	Bumi Raya	504,77	9,23
9.	Witaponda	519,70	9,50
Luas Total		5.472,00	100,00

Sumber : Morowali dalam angka tahun 2015

Gambar 1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Morowali

2. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data penginderaan jauh sebagai data utama, dilakukan proses pengolahan menggunakan SIG yang ditunjang dengan pendekatan survei terpadu di lapangan untuk menghasilkan gambaran wilayah aktual. data penginderaan jauh yang digunakan berupa Citra Landsat 8 perekaman di wilayah Kabupaten Morowali dan sekitarnya. Diawali dengan penyiapan data Landsat, yaitu dengan menggunakan metode komposit citra menjadi beberapa kombinasi yang tepat untuk menghasilkan kenampakan yang jelas di lapangan. Komposit dipilih RGB 542 karena dianggap mampu menghasilkan kenampakan lahan yang mudah dikenali. Selain itu, juga menggunakan komposit warna asli sesuai dengan kondisi di lapangan.

Identifikasi isu strategis lingkungan diawali dengan proses interpretasi visual pada citra komposit warna semu dan juga warna asli. Melalui interpretasi visual citra, dihasilkan suatu kelompok kenampakan lahan yang diidentifikasi sebagai bentuk pemanfaatan lahan yang ada. Selanjutnya, diketahui hubungan antara kenampakan satu dengan kenampakan yang lain dengan cara analisis secara keruangan dan saling berpengaruhnya satu kenampakan yang ada di dalam satu satuan ekosistem lahan. Secara teknis, hasil identifikasi lahan dari proses interpretasi visual citra selanjutnya diukur jarak antara kenampakan yang menjadi isu lingkungan dengan akibat yang mungkin ditimbulkan.

Jarak satu fenomena lingkungan yang termasuk sebagai isu strategis lingkungan dengan lahan yang ada atau ekosistem terdampak diperoleh dari pengolahan SIG. Pengolahan SIG yang digunakan cukup sederhana yaitu pengukuran jarak dan delineasi wilayah yang menjadi isu. Jarak yang ditentukan dari pengolahan SIG termasuk pada data relatif, yaitu tanpa dievaluasi dengan data pengukuran langsung di lapangan mengingat medan dan kondisi yang terbatas. Analisis lebih lanjut dalam upaya menghasilkan informasi yang akurat, adalah dengan masukan data hasil survei terpadu di lapangan dan melalui analisis keruangan dan hubungan yang saling terkait antar satu fenomena dengan kondisi aktual di lapangan yang memiliki fungsi penting dalam satu kesatuan wilayah ekosistem.

Gambar 2. Kerangka alur penelitian

3. Hasil dan Pembahasan

Isu dan permasalahan lingkungan dalam perencanaan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan menempati fokus utama, karena memang isu permasalahan lingkungan bersifat sangat dinamis. Sifat isu dan permasalahan lingkungan yang sangat dinamis tersebut menuntut suatu perencanaan tata ruang dalam jangka waktu yang panjang di suatu daerah bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Identifikasi isu dan permasalahan lingkungan awal menggunakan metode interpretasi citra penginderaan jauh dapat dilakukan dengan efisien. Hal tersebut tentunya harus ditunjang dengan ketersediaan data citra penginderaan jauh dengan resolusi spasial yang memadai dan waktu perekaman yang terbaru. Resolusi spasial data penginderaan jauh yang diinterpretasi menentukan kedetailan hasil identifikasi dan analisis tutupan lahan yang dapat dikenali. Disamping itu, resolusi temporal terbaru akan memberikan gambaran permukaan lahan yang *update* mendekati kondisi permukaan lahan aktual. Kedua instrumen tersebut harus dipenuhi agar isu dan permasalahan lingkungan awal hasil interpretasi citra penginderaan jauh relevan dengan kondisi aktual saat ini.

3.1. Pengolahan dan persiapan data awal

Pengolahan data penginderaan jauh pada tahapan awal menghasilkan komposit warna semu Landsat 8 RGB 542. Pada citra komposit warna semu tersebut, diketahui kenampakan vegetasi berwarna merah dengan tingkat kerapatan ditunjukkan dengan derajat kecerahan warna merah gelap hingga terang. Warna kemerahan cenderung gelap berarti pada kenampakan lahan yang sebenarnya terdiri dari bentuk penutup lahan berupa vegetasi yang rapat, sedangkan untuk warna kemerahan yang cerah merupakan kenampakan tutupan lahan vegetasi tidak rapat. Disamping itu, citra Landsat 8 juga disiapkan pada penyajian citra komposit warna asli. Komposit warna asli menunjukkan adanya bentuk kenampakan lahan berupa lahan terbuka yang berada diantara tutupan lahan vegetasi yang rapat. Ditunjukkan dengan warna coklat akibat kenampakan visual tanah yang berada pada kenampakan berupa warna hijau yaitu tutupan lahan berupa hutan. Artinya, terdapat kenampakan pembukaan lahan yang disinyalir sebagai bahan galian pertambangan yang berada pada ekosistem hulu suatu DAS atau pada daerah tangkapan air. Hal tersebut menjadi kenampakan yang sangat mencolok dan perlu dikaji lebih lanjut.

Gambar 3. Peta Citra Landsat 8 False Colour Wilayah Kabupaten Morowali

3.2. Analisis data dan survey terpadu

Pengenalan masalah lingkungan melalui metode interpretasi data penginderaan jauh dilakukan terlebih dahulu melalui tahapan pengenalan objek dengan unsur-unsur interpretasi yang ada seperti rona, warna, bentuk, ukuran, dan asosiasi dengan objek lain yang sudah dikenali. Setelah objek tutupan lahan dapat dikenali, maka diperoleh hubungan antara objek-objek permukaan bumi tersebut, terutama kaitannya dengan klasifikasi komponen lingkungan menjadi abiotik, biotik, dan kultur. Ketiga komponen lingkungan tersebut akan saling berpengaruh satu sama lain, sehingga masalah yang muncul pada salah satu komponen lingkungan dapat dianalisis dan diketahui sebab asal kenapa komponen lingkungan tersebut mengalami kerusakan. Beberapa unsur dan kenampakan kerusakan permukaan lahan dapat dikenali secara langsung menggunakan metode interpretasi citra penginderaan jauh, namun terdapat juga isu dan permasalahan lain yang belum bisa dikenali langsung dan harus menggunakan bantuan metode kajian data sekunder.

Hasil identifikasi isu lingkungan yang dilakukan yaitu adanya aktivitas pertambangan nikel yang intensif pada bagian hulu DAS, atau pada bagian lahan yang menempati fungsi ekosistem penting sebagai penyimpan air. Secara administrasi, aktivitas penambangan nikel berada di Kecamatan Bungku Timur, Bahodopi, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Menui Kepulauan. Disamping memiliki fungsi sebagai penyimpan air, aktivitas pertambangan juga terjadi pada daerah yang rawan adanya penumpukan sedimen sungai yang dapat berakibat adanya banjir luapan dari sungai. Mengingat jarak antara perbukitan bagian barat Kabupaten Morowali dengan pesisir di bagian timur Kabupaten Morowali begitu dekat. Jarak antara hulu dan hilir yang begitu dekat memiliki kemungkinan implikasi adanya luapan debit air sungai jika volume tampungan sungai berkurang akibat menumpuknya sedimen tanah akibat erosi yang terjadi pada lahan yang terbuka akibat pertambangan. Hal tersebut semakin menjadikan aktivitas pertambangan yang cenderung tidak terkontrol menjadi suatu isu strategis lingkungan yang harus segera diantisipasi dan dilakukan penanganan.

Gambar 4. Foto Kondisi Perbukitan Lokasi Penambangan Nikel di Kecamatan Bungku Pesisir

3.3. *Perumusan isu strategis lingkungan*

Fenomena yang menjadi isu lingkungan dianggap strategis ketika isu tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan fungsi ekosistem yang ada. Komponen lingkungan akan terancam rusak akibat dari isu lingkungan yang terjadi dengan intensitas yang terus menerus tanpa dilakukan suatu antisipasi yang nyata. Ketika isu lingkungan tersebut memiliki kedudukan tersebut maka dapat dikatakan menjadi isu lingkungan yang strategis.

Isu lingkungan yang strategis di Kabupaten Morowali berdasarkan identifikasi secara interpretasi visual citra penginderaan jauh yang ditunjang dengan pengolahan SIG dan survei terpadu yaitu adanya aktivitas penambangan nikel yang terjadi pada sebagian besar kawasan hulu DAS. Dampak sistemik yang muncul adalah hilangnya tanah cukup besar dan kemungkinan adanya sedimentasi yang tinggi pada alur sungai utama dan pada kawasan perairan yang berada di bawahnya. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya bahaya bencana banjir luapan akibat sungai yang tidak dapat menampung volume air dan juga rusaknya habitat perairan akibat banyaknya sedimen yang terakumulasi.

Gambar 5. Pengamatan kondisi lingkungan secara langsung di lapangan

Gambar 6. Pembukaan lahan akibat penambangan nikel di Kecamatan Bahadopi

Wilayah hulu sebagai sumber sedimen juga perlu mendapat perhatian khusus, apabila terindikasi munculnya sedimen di wilayah hulu dengan skala besar maka dapat dipastikan terdapat erosi tinggi di wilayah hulu yang untuk selanjutnya perlu diketahui penyebabnya dan diberikan upaya penanggulangan. Pengaruh negatif yang terjadi akibat sedimentasi adalah dasar sungai yang semakin rendah akibat penumpukan sedimen sehingga air dalam tubuh sungai tidak dapat mengalir dengan baik dan berakibat pada meluapnya air dari tubuh sungai. Sedimen tinggi yang terangkut dan terbuang ke laut juga berpengaruh terhadap ekosistem laut dangkal. Biota-biota perairan dangkal berpotensi akan kehilangan habitat sebelum tumbuh besar dan kembali ke laut dalam, sehingga mengakibatkan populasi ikan di wilayah tersebut mengalami penyusutan.

Isu strategis lingkungan yang muncul di kawasan perairan pada dasarnya terkait dengan kawasan konservasi kepulauan di Kabupaten Morowali dan ancaman sedimentasi yang berasal dari sungai. Kawasan konservasi kepulauan yang isinya berupa ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang ada di pesisir memiliki potensi gangguan akibat adanya sedimentasi yang cukup tinggi. Sedimen yang berasal dari tanah yang tererosi di bagian perbukitan dan pegunungan hulu sungai yang dimungkinkan mengandung bahan kimia dan materi pencemar akibat adanya pembukaan hutan dan lahan untuk pertambangan. Ditambah dengan jarak yang cukup pendek antara perbukitan dan pegunungan dengan ekosistem pesisir yang cukup dekat menjadikan proses aliran sedimen menjadi cukup cepat. Terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem mangrove yang memiliki ketahanan tinggi dapat bertahan hidup. Namun jika beberapa dari ekosistem tersebut tidak memiliki ketahanan yang tinggi maka akan mengalami kerusakan lalu mati. Hal tersebut harus diantisipasi dengan baik terutama dalam kaitannya dengan perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan kawasan konservasi di Kecamatan Menui Kepulauan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah identifikasi isu strategis lingkungan di suatu wilayah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui pendekatan interpretasi visual citra penginderaan jauh yang ditunjang dengan pengolahan SIG dan pendekatan survei terpadu di lapangan. Kajian di Kabupaten Morowali ini menghasilkan informasi isu strategis lingkungan yang menjadi tantangan perencanaan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan adalah adanya kegiatan pertambangan yang

berada di wilayah hulu DAS dan di daerah tangkapan air. Aktivitas tersebut memicu terjadinya banjir luapan dari sungai utama dan mengancam keberlangsungan fungsi ekosistem perairan sebagai habitat organisme laut yang direncanakan sebagai kawasan konservasi.

Daftar Pustaka

- [1] *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Morowali*. 2016. BLHD Kabupaten Morowali
- [2] Lillesand T M & Kiefer R W 1979 *Remote sensing and image interpretation* (John Wiley & Sons: Canada)
- [3] *Morowali dalam angka Tahun 2015*. BPS Kabupaten Morowali
- [4] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 – 2016*. BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah
- [5] *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025*. BAPPEDA Kabupaten Morowali